

LA COEDUCACIÓN EN LOS PATIOS DE PRIMARIA: UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN DESDE EL ALUMNADO

COEDUCATION IN THE PRIMARY SCHOOL RECESS: A PROPOSAL FOR TRANSFORMATION FROM THE STUDENTS

M.^a ÁNGELES HERNÁNDEZ-PRADOS*, M. GLORIA GALLEGO-JIMÉNEZ, NOELIA CARBONELL BERNAL***, GERARD TUDELA PERERA******

RESUMEN: El presente artículo recoge una propuesta de mejora, desde una mirada co-educativa, de la gestión y planificación actual del horario de patio de un centro educativo de Lleida, para potenciar el aprovechamiento educativo del tiempo de recreo. Partiendo de los recursos disponibles en el centro y de la opinión del alumnado, se observa una diferenciación de género en las actividades realizadas durante el horario del patio escolar. El objetivo principal del estudio es promover un proyecto de patio escolar-inclusivo que favorezca la coeducación del alumnado en la etapa de Primaria. La metodología utilizada es de tipo descriptivo, donde se utiliza la encuesta como instrumento de recogida de información, la cual ofrece como resultados que más del 50% de los alumnos encuestados, independientemente del género y del ciclo de Primaria en el que se sitúen, consideran adecuada la distribución de los espacios y las actividades dentro de los patios. Para finalizar, se plantea una propuesta de actividades cuya finalidad es conseguir un recreo más co-educativo.

PALABRAS CLAVE: coeducación, recreo, primaria, no discriminación, igualdad

ABSTRACT: This article contains a proposal for improvement, from a co-educational perspective, of the current management and planning of the playground periods of an educational center in Lleida, to enhance the educational use of recreation time. Based on the resources available in the center and the opinion of the students, a gender differentiation is observed in the activities carried out during playground periods. The main objective of the study is to promote an inclusive schoolyard project that favors the coeducation of students in Primary school. The methodology used is descriptive, where the survey is used as an information collection instrument. Results show that more

* Doctora en Pedagogía. Académica de la Universidad de Murcia, Murcia, España. Correo electrónico: manges@um.es. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3617-215X>

** Doctora en Educación. Académica de la Universidad CEU San Pablo, Madrid, España. Correo electrónico: gloria.gallegojimenez@ceu.es. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4498-8869>

*** Doctora en Psicología. Académica de la Universidad Internacional de La Rioja, Murcia, España. Correo electrónico: noelia.carbonell@unir.net. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8113-6601>

**** Graduado en Educación Primaria. Investigador independiente, Barcelona, España. Correo electrónico: tudelagerard@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4605-9000>

than 50% of the students surveyed, regardless of gender and the primary school cycle they are in, consider the distribution of spaces and activities within the playground, adequate. Finally, there is a proposal of activities to achieve more co-educational playtime periods.

KEYWORDS: co-education; playtime; primary; nondiscrimination; equality

Recibido: 14.08.21. Aceptado: 12.05.22.

INTRODUCCIÓN

DOS SON LOS NÚCLEOS esenciales en los que se centra el presente trabajo, la coeducación y el patio escolar como espacio no neutral y educativo. Respecto al primero de ellos, cabe señalar que la igualdad de género constituye, hoy día, un tema actual y de interés para la sociedad a nivel mundial (Ruiz Repullo, 2017; Sáenz et al., 2019). Ahora bien, entender el presente exige que se efectúe una mirada al pasado. De ahí que, desde una perspectiva histórica, se constata que durante décadas se ha impuesto un sistema androcéntrico y patriarcal, que ha establecido sus ideas como norma universal, dejando total o parcialmente a la mujer fuera del proceso de escolarización. No fue hasta el siglo XIX, cuando la educación escolar dejaría de ser un privilegio de una minoría de burgueses y aristócratas, y pasó a ser promovido y gestionado por el Estado, para abarcar una sociedad más amplia, lo que queda reflejado en leyes educativas como el Reglamento General de Instrucción Pública (1821) con el reconocimiento de una alfabetización mínima para las niñas; la Ley Moyano (Ley de Instrucción Pública, 1857) contempló el derecho a una educación diferenciada para las niñas. La consolidación profesional de las mujeres contribuyó a reivindicar su libertad y escolarización igualitaria, que vino de la mano de la Ley de Educación (1970) y la Constitución Española (1978) donde se empieza a tomar en consideración la importancia de incluir el fomento de la igualdad de género en los espacios educativos.

Hablar de coeducación en la actualidad implica “hacer referencia a la educación conjunta, en convivencia, integral e igualitaria de niños y niñas” (Yugueros, 2015, p. 62). La coeducación, por lo tanto, consiste en educar con el objetivo de potenciar y maximizar el desarrollo personal, independientemente del género al que se pertenece, introduciendo el principio de igualdad y no discriminación (Tomé, 2017). Se trata de recuperar los aspectos positivos y negativos de las diferentes culturas, y otorgar el mismo peso y valor a ambos sexos (Dudley et al., 2018), potenciando, de este modo, el

desarrollo humano equitativo e integral de la totalidad del alumnado aislado de los estereotipos sexistas. Entre sus objetivos se encuentra desmontar la estructura patriarcal que reproduce roles estereotipados de género (Pinedo et al., 2018), eludiendo cualquier desigualdad discursiva, simbólica, curricular y sociocultural (Bejarano Franco et al., 2019).

A pesar de los avances, todavía en la actualidad se perciben desigualdades de género en algunos ámbitos o colectivos. Más específicamente Sáenz et al. (2019) señalan debilidades en la coeducación como “la poca implicación del profesorado, la falta de sensibilización de las familias, su falta de formación y la consecuente persistencia de los estereotipos de género y sus relaciones asimétricas entre chicas y chicos” (p. 465).

La coeducación no se limita solo al contenido curricular discursivo, ni al empleo del lenguaje inclusivo, más bien requiere el establecimiento de múltiples actuaciones complementarias que atienden a diferentes aspectos. En educación los espacios en los que los agentes intervienen y en los que los educandos se construyen son elementos determinantes del éxito educativo. Aunque el interés por las dinámicas que se establecen en el espacio físico-temporal del recreo es más antiguo, recientemente emerge con fuerza una tendencia a la reconversión del patio para hacerlo más inclusivos (Garaizabal-Buldain y González-Palomares, 2020), para promover la actividad física (Xiang et al., 2017), favorecer la socialización a través del juego (Blasco, 2018) y la coeducación (Reimers et al., 2018), siendo este último aspecto en el que nos centramos.

Aunque el recreo y patio se utilicen como sinónimos, el primero se refiere al tiempo escolar de desconexión disciplinar y el segundo al lugar físico destinado para ello, caracterizado según Artavia (2013) por estar al aire libre y acondicionado para diversas actividades relacionadas con la mejora del aprendizaje (almorzar, descansar, jugar, pasear, etc.). Se trata de un espacio, con escasa supervisión docente, en el que los estudiantes se sienten libres y pueden expresarse espontáneamente, mostrando diferencias de género en lo que respecta al juego, que vienen adquiridas, la mayoría de las veces, desde el contexto familiar (Zapatero Ayuso et al., 2021). En esta misma línea, Blasco (2018) afirma que desde una mirada coeducativa se percibe la existencia de una ocupación diferente de los espacios según el género, confirmando el vínculo entre los espacios y la construcción social del género.

El patio es un elemento socializador muy importante dentro de la jornada escolar, ya que es el lugar donde el alumnado interactúa, aprende a negociar, a ceder, a jugar en equipo, a ganar y perder de forma libre, en

definitiva, empieza a practicar sus habilidades cognitivas, sociales, afectivas y conductuales. Desde el empleo de la metodología del aprendizaje-servicio se pueden habilitar zonas del patio para trabajar con el alumnado elementos relacionados con los valores cívicos y la coeducación (Fuentes et al., 2020). Además, es un momento perfecto para desarrollar su imaginación, inventar juegos y sus propias reglas, desempeñar distintos papeles y hacerlo sobre todo de forma colectiva y a través del trabajo de la igualdad de género. Por otro lado, durante este tiempo, los niños y las niñas están en constante movimiento, lo que les aporta importantes beneficios para su salud. Por ello, coincidiendo con lo establecido en otros estudios como el realizado por Salas Sánchez y Vidal-Conti (2020), se considera necesario preservar el tiempo del patio y mejorar su uso desde diferentes enfoques y perspectivas de género, social, educativa o de salud, lo que puede ayudar a desarrollar conocimiento, actitudes, habilidades, comportamientos y confianza para adoptar y mantener estilos de vida saludables.

En base a todo lo expuesto nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cómo interaccionan los estudiantes durante las horas de recreo?, ¿qué necesidades educativas presentan y cómo pueden trabajarse desde el recreo?, ¿cómo se puede promover la inclusión de los estudiantes desde el patio escolar, con qué actividades de patio?, ¿en qué medida se reducen las desigualdades y los conflictos desde los patios inclusivos? Cada interrogante expuesto constituye uno de los objetivos específicos que dan cobertura a la finalidad general de este artículo: promover un proyecto de patio escolar-inclusivo que favorezca la coeducación en la etapa de Primaria.

En definitiva, el proyecto analiza diferentes aspectos de la distribución de las actividades que se realizan y la situación actual del espacio de recreo del centro escolar, el que quiere identificar las necesidades y las posibilidades de mejora que tiene y así obtener unas conclusiones que ayuden a definir qué cambios se podrían aplicar de forma viable en el espacio para fomentar más la coeducación y las relaciones interpersonales. Todo esto supondrá un cambio organizativo y espacial de los juegos y de las actividades que se realizan en el tiempo del recreo, más que de una modificación estructural del entorno.

En concreto, existen dos objetivos de investigación:

1. Conocer las preferencias del alumnado, a través de una encuesta cualitativa, respecto a la distribución, usos y personas con las que comparten este tiempo del patio en función del género y del ciclo de primaria en el que se encuentren.

2. Diseñar una propuesta de uso del patio que contribuya a potenciar el juego inclusivo y la coeducación.

METODOLOGÍA

Dentro de las metodologías de investigación aplicables a educación, y en el marco preferente del enfoque cualitativo que más allá de la significación estadística persigue la indagación, exploración y conocimiento de la realidad desde las voces de los informantes, en el presente estudio optamos por una modalidad de tipo descriptivo. Este tipo de investigación puntualiza las principales características de la población objeto de estudio y permite obtener una serie de conclusiones en función de los fundamentos respecto a la temática objeto de estudio (Guevara et al., 2020), obteniéndose una descripción verídica, precisa y sistemática, y evitándose la realización de inferencias que no estén basadas en los datos extraídos. Para ello, se empleó la encuesta como instrumento de recogida de información en la que se le preguntaba al alumnado acerca de las actividades que prefería realizar en el patio, qué concepto tenía de coeducación y la diferenciación de actividades por géneros. De esta forma, se pudieron extraer conclusiones de tipo cuantitativo y cualitativo.

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

El centro escolar participante en esta investigación de estudio de casos está situado en la zona alta de la ciudad de Lleida (Cataluña), es de carácter público, tiene una superficie de 8000 m², dispone de un patio con unas dimensiones considerables, donde el alumnado puede jugar y organizar multitud de actividades diversas sin presentar grandes limitaciones, se encuentra anexo a un parque de 2500 metros, que en horario escolar se usa también como espacio para los recreos. Actualmente dispone de dos líneas por curso, por lo que la totalidad del alumnado asciende a 450 en infantil y primaria, atendidos por dos técnicos y 33 docentes (19 tutores, dos especialistas en educación física, dos de educación especial, tres de audición y lenguaje, uno de religión, tres de lengua inglesa y el resto apoyo escolar y dirección). La mayoría del alumnado habla el catalán y todos dominan el castellano. Respecto a su origen, encontramos inmigrantes, principalmente

de América Latina, Marruecos, países del este de Europa y últimamente algunos procedentes de China.

Por la situación actual de pandemia que vivimos ante el covid-19, la encuesta ha sido facilitada al alumnado de forma online y respondida en ese formato. La muestra asciende a 163, de los cuales el 52.8% son de género femenino, y con un porcentaje levemente inferior los de género masculino. Finalmente, aunque la totalidad de los informantes son estudiantes que se encuentran cursando la etapa de primaria, se observa en la tabla 1 la tendencia común, independientemente del género, de aumentar la participación en este estudio conforme ascendemos en el itinerario educativo.

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de la muestra participante en función del género y ciclo de primaria.

Ciclo de primaria	Hombre		Mujer		Total	
	N	%	N	%	N	%
Inicial	15	19,5	17	19,8	32	19,63
Medio	22	28,6	28	32,6	50	30,67
Superior	40	51,9	41	47,7	81	62,31
Total	77	100	86	100	163	100

Fuente: elaboración propia.

INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Con la finalidad de recabar la valoración y usos que el estudiantado de primaria realiza del patio, que nos permita rediseñar la oferta, la organización de las actividades y los espacios durante la hora del recreo para promover una mayor coeducación, se suministró un cuestionario ad hoc. Si bien se consultaron instrumentos previos (Dudley et al., 2018, Jaqueira et al., 2014), el análisis de los mismos evidenció una falta de ajuste a los objetivos e intereses de la investigación en su totalidad. De ahí que el proceso de construcción del cuestionario se iniciara con la selección de las preguntas más adecuadas a la edad de la muestra a la que se iba a destinar este estudio y al contenido de los ítems a trabajar. Posteriormente, se sometió a validación de expertos (n=6), todos ellos docentes universitarios del área de

metodología o investigadores de la temática, los cuales consideraron que el tipo y número de cuestiones que englobaba la encuesta era adecuado, y señalaron cambios narrativos en la formulación de algunas de las cuestiones.

Dadas las características de la encuesta, la naturaleza de las variables de tipo nominal, dicotómicas y cualitativas, los análisis de datos realizados son de índole descriptiva y se basan en frecuencias y porcentajes. Las cuestiones abiertas han sido sometidas a un proceso de categorización siguiendo las indicaciones de Cisterna (2005), lo que permite recabar las tendencias comunes del uso que hace del patio el alumnado en función del género.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PERCEPCIÓN DEL PATIO

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de la adecuación de la distribución de los espacios del patio según género y ciclo. Percepción de los estudiantes.

Ciclo de primaria	Hombre			Mujer			Total		
	1*	2*	3*	1*	2*	3*	1*	2*	3*
Inicial	9 60%	-	6 40%	13 76,5%	-	4 23,5%	22 68,8%	-	10 31,2%
Medio	15 68,2%	-	7 31,8%	20 71,4 %	2 7,1 %	6 21,4%	35 70%	2 4%	13 26%
Superior	33 82,5%	7 17,5%	-	33 80,5%	-	8 19,5%	66 53,66%	7 77,78%	8 25,8%
Total	57 74%	7 9,1%	13 16,9%	66 76,7%	2 2,3%	18 21%	123 75,5%	9 5,5%	31 19%

Fuente: elaboración propia * 1= SI, 2= NO, 3=En general sí, pero cambiaría alguna cosa.

Respecto a los resultados representados en la tabla 2, siguiendo el planteamiento propuesto en los objetivos del presente estudio, se observa cómo la percepción del alumnado acerca de la adecuación de la distribución de los espacios en el patio, en el ciclo medio de Educación Primaria la respuesta afirmativa se sitúa en el 70% y en el 68.8% en el nivel inicial. De manera general, se puede afirmar que más del 50% de los alumnos encuestados, independientemente del género y del ciclo de primaria en el que se sitúen, considera adecuada dicha distribución de los espacios dentro de los patios.

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de las actividades del patio escolar según el género. Percepción de los estudiantes.

Cuestiones	Hombre		Mujer		Total		
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	
Te gusta salir al patio	75 97,4%	2 2,6%	85 98,8%	1 1,2%	160 98,2%	3 1,8%	
Te gustaría que hubiera actividades lúdicas en un aula durante el recreo	59 76,6%	18 23,4%	65 76,5%	20 23,5%	124 76,5%	38 23,5%	
¿Estás de acuerdo en que haya unos días que no esté permitido jugar a la pelota?	40 51,9%	37 48,1%	58 67,4%	28 32,6%	98 60,1%	65 39,9%	
¿Cuál de estas actividades incluirías a la hora del patio?	Murales	12 15,6%	65 84,4%	27 31,4%	59 68,6%	39 23,9%	124 76,1%
	Expresión corporal	17 22,1%	60 77,9%	50 58,1%	36 41,9%	67 41,1%	96 58,9%
	Circuitos de agilidad y puntería	50 64,9%	27 35,1%	47 54,7%	39 45,3%	97 59,5%	66 40,5%
	Juegos tradicionales	36 46,7%	41 53,3%	35 40,7%	51 59,3%	71 43,6%	92 56,4%

A la vista de los datos ofrecidos en la tabla 3, partimos de que a la mayoría de los alumnos encuestados les gusta salir al patio (98.2%), manteniéndose esta proporcionalidad tan elevada en ambos géneros. Del mismo modo, a las tres cuartas partes de los participantes les gustaría que hubiera actividades lúdicas en el aula durante el recreo (76,5%), y el 60,1% está de acuerdo con que haya días en los que no esté permitido jugar a la pelota, preferiblemente las chicas (67,4%), e incorporar otras actividades en el patio. Como actividades alternativas, se observa en los datos que la opción más seleccionada es la referida a los circuitos de agilidad y puntería, contando con un 64,9% por parte de los chicos y un 54,7% por parte de las chicas, y la elaboración de murales la menos seleccionada, aunque resulta más preferible en las chicas (31,4%) que en los chicos (15,6%).

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de las actividades del patio escolar según el ciclo. Percepción de los estudiantes.

Cuestiones	Ciclo inicial		Ciclo medio		Ciclo superior		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
Te gusta salir al patio	31	1	49	1	80	1	
	96,9%	3,1%	98%	2%	98,8%	1,2%	
Te gustaría que hubiera actividades lúdicas en un aula durante el recreo	26	6	35	15	63	17	
	72,3%	16,7%	70%	30%	78,7%	21,3%	
¿Estás de acuerdo en que haya unos días que no esté permitido jugar a la pelota?	24	8	32	18	42	39	
	75%	25%	64%	36%	51,9%	48,1%	
¿Cuál de estas actividades incluirías a la hora del patio?	Murales	8	24	15	35	16	65
		25 %	75%	30%	70%	19,8%	80,2%
	Expresión corporal	13	19	23	27	31	50
		40,6%	59,4%	46%	54%	38,3%	61,7%
	Circuitos de agilidad y puntería	18	14	35	15	44	37
		56,3%	43,7%	70%	30%	54,3%	45,7%
	Juegos tradicionales	18	14	26	24	27	54
		56,3%	43,7%	52%	48%	33,3%	66,7%

A continuación, teniendo en cuenta el ciclo educativo de los participantes, podemos observar en la tabla 4, una leve tendencia a valorar más el patio conforme ascendemos en la escolarización del alumnado. Por otro lado, aunque hay una alta deseabilidad de que haya actividades lúdicas en el aula durante el tiempo de recreo, los estudiantes del ciclo superior son los que más lo desean y los de ciclo medio, los que menos. En contraposición, se observa una tendencia descendente conforme aumentamos el nivel de escolarización respecto a la prohibición del uso de la pelota algún día. De forma general, el alumnado de ciclo medio muestra una preferencia más alta en todas las actividades alternativas a la pelota que se le ofrecen, siendo la de circuitos de agilidad y puntería la más valorada en todos los ciclos, y los murales la menos deseable.

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes del tipo de actividades que prefieren realizar en el espacio del recreo. Percepción de los estudiantes.

Preferencias de actividades lúdicas*	Hombre n=77		Mujer n=86		Total n=163	
	N	%	N	%	N	%
Juegos de mesa (puzzle, parchís, cartas, ajedrez, domino...)	10	13	17	19,8	27	16,6
Manualidades, entre las que se incluye dibujar y colorear	3	3,9	14	16,3	17	10,4
Leer, estudiar y hacer deberes	3	3,9	4	4,7	7	4,3
Escuchar música y bailar	1	1,3	6	7	7	4,3
Actividades programadas con monitores- talleres científicos (experimentos, robótica), de cocina, teatro, cómic.	4	5,2	5	5,8	9	5,5
Juegos motrices (la bomba, escondite, saltar la cuerda, la goma elástica, juego del cordel)	1	1,3	7	8,1	8	4,9
Deportes (fútbol, bolos, bádminton, tenis, ping pong, escalada, patinaje).	8	10,4	8	9,3	16	9,8
juegos de otros países y culturas	1	1,3			1	6,1
Columpios tipo parque			1	1,1	1	6,1
Relajación- conversar, películas, internet	3	3,9	1	1,1	4	2,5
Ninguna	2	2,6	4	4,7	6	3,7

* Categorización realizada a partir de las respuestas cualitativas de los participantes.

La categorización de las respuestas del alumnado respecto al tipo de actividades que prefiere hacer en el recreo, y cuya cuantificación se muestra en la tabla 5, deja entrever una mayor deseabilidad de los juegos de mesa (16,6 %), independientemente del género, aunque con un porcentaje levemente superior en las niñas (19,8%). Por el contrario, la opción que menos ha aceptado el alumnado encuestado ha sido la de hacer actividades de relajación, ver películas o utilizar Internet, que solo ha alcanzado un 2,5% del total. Finalmente, aquellos participantes que consideran que no hace falta más actividades lúdicas, porque ya tienen biblioteca, o que prefieren salir a jugar, han sido reagrupados bajo la categoría “Ninguna”, que es mayor en las chicas que en los chicos.

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de las personas con las que juegan según género y ciclo. Percepción de los estudiantes.

Ciclo de primaria	Hombre			Mujer			Total		
	1*	2*	3*	1*	2*	3*	1*	2*	3*
Inicial	5	-	10	-	9	8	5	9	18
	33,3%		66,7%		52,9%	47,1%	15,6%	28,1%	56,3%
Medio	10	1	11	-	8	20	10	9	31
	45,5%	4,5%	50%		28,6%	71,4%	20%	18%	62%
Superior	16	-	24	1	15	24	17	15	48
	40%		60%	2,5%	37,5%	60%	21,2%	18,8%	60%
Total	31	1	45	1	32	52	32	33	97
	40,3%	1,3%	58,4%	1,2%	37,6%	61,2%	19,7%	20,4%	59,9%

* 1=niños, 2= niñas, 3=ambos.

Ante la cuestión de con quién juegan en el patio, la información recabada ha sido plasmada en función del género y el ciclo en la tabla 6, se evidencia a nivel global una mayor tendencia a la inclusión formando grupos mixtos que integran tanto a niños como a niñas en el ciclo medio (62%) y superior (60%) frente al inicial (56,3%). Sin embargo, diferenciando por género los niños (66,7%) son más inclusivos en el ciclo inicial que las niñas (47,1%), aunque la situación se invierte en el ciclo medio, siendo estas (71,4%) más inclusivas que los niños (50%). En definitiva, los datos dejan constancia de dos opciones claramente marcadas, por un lado, la preferibilidad de los grupos mixtos-inclusivos, y por otro, los grupos de un solo género de chicos o de chicas, siendo la opción de jugar solo con compañeros del género opuesto una cuestión anecdótica.

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de la distribución de las zonas del patio. Percepción de los estudiantes.

Preferencias de actividades lúdicas*	Hombre		Mujer		Total	
	n=77		n=86		n=163	
	N	%	N	%	N	%
Mayor seguridad en las gradas, bosque, pistas	-	-	3	13,04	3	7,14
Reducir o eliminar la arena para evitar barro con la lluvia	1	5,26	3	13,04	4	9,52
Redistribuir los columpios y añadir más juegos	2	10,53	7	30,43	9	21,43
Más zona para juegos de pelota	2	10,53	2	8,69	4	9,52
Dividir las pistas por zonas para diversos juegos, no solo juegos de pelota	1	5,26	2	8,69	3	7,14
Mejor aprovechamiento de otras zonas, bosque, gradas, pasillos, patio cubierto, huerto, etc.	4	21,05	3	13,04	7	16,67
Poder disponer de las distintas zonas libremente para jugar	3	15,79	2	8,69	5	11,9
Otras zonas: de relax, experimentos, tirolinas y construcciones de madera, mesas de pingpong.	6	31,58	1	4,34	7	16,67

Con respecto a las preferencias del estudiantado de las diferentes zonas del patio, la mayoría responde que se debería redistribuir el espacio de los columpios para añadir más juegos (21,43%), además de considerar necesario un mejor aprovechamiento de zonas existentes y añadir otras nuevas (16,67%), según los datos expuestos en la tabla 7. En función del género, los niños prefieren añadir nuevas zonas relacionadas con actividades motrices-deportivas (31,58%) y las niñas un mejor aprovechamiento de la zona de los columpios (30,43%). Por otro lado, ambos géneros coinciden en que añadir más zonas para juegos de pelota no es una necesidad apremiante (8,69% de las niñas y 10,53% de los niños y), y en consonancia, muy pocos señalan la posibilidad de dividir las pistas para otros juegos diferentes que no impliquen el uso de la pelota (5,26% de los niños y 8,69% de las niñas).

PROPUESTA DE PATIO INCLUSIVO-COEDUCATIVO

Atendiendo a los resultados expuestos anteriormente, la alternativa que se propone está referida a diseñar un nuevo horario de espacios y una nueva oferta de actividades que implique a todos los cursos y al alumnado, y así conseguir un recreo más coeducativo y también más equitativo e inclusivo (Hernández Sánchez y Ainscow, 2018). Hay que repensar el patio con una

mirada de igualdad, ya que este es un espacio de encuentro entre géneros, generaciones y culturas, el diseño de este como espacio y las propuestas que se ofrezcan en él, condicionarán de forma muy clara la convivencia. Se trata de reorganizar los espacios para fomentar la coeducación y velar por mantener cierto grado de actividad física y cognitiva en la totalidad del alumnado.

Para organizar y orientar adecuadamente la nueva propuesta de gestión del recreo y conseguir cumplir los objetivos marcados a nivel de coeducación, se han seguido los pasos que recomienda Goula et al. (2020) en su guía de diagnóstico e intervención sobre patios con perspectiva de género y también los resultados extraídos de la encuesta. Algunos de los aspectos para tener en cuenta a la hora de realizar el cambio son: promover una distribución no jerárquica y más equitativa entre las diferentes actividades; aumentar las opciones de juego; ofrecer más espacios de calma, reunión y encuentro, donde puedan hablar y debatir; potenciar la creatividad y reconocimiento del alumnado con murales artísticos; favorecer la toma de decisiones y acuerdos de convivencia y de uso del patio. Todo ello implica una reorganización del horario y del equipo docente durante el transcurso del recreo para asegurar un óptimo funcionamiento de los cambios.

En el siguiente horario, se puede ver resumido de forma gráfica, cómo queda repartida la organización de los espacios para cada ciclo durante los diferentes días de la semana. Se ha intentado que todos los ciclos disfruten los mismos días en cada zona de juego y de esta forma también conseguir equilibrar la frecuencia de uso de cada espacio y la adecuada distribución del alumnado que había anteriormente.

Tabla 8. Organización semanal de espacios por ciclos. Fuente: elaboración propia.

Día / espacio	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Pista central	C. Inicial	C. Medio	C. Superior	C. Medio	C. Superior
Alrededor pista	C. Inicial	C. Medio	C. Superior	C. Inicial	C. Superior
Arboleda	C. Superior	C. Inicial	C. Medio	C. Inicial	C. Medio
Explanada gimnasio	C. Superior	C. Inicial	C. Medio	C. Medio	C. Inicial
Patio cubierto	C. Medio	C. Superior	C. Inicial	C. Superior	C. Inicial
Pintura a la pared	C. Medio	C. Superior	C. Inicial		

En cuanto a las actividades, como se ha expuesto en los resultados, la lectura y la expresión corporal son las que menos gustaría realizar al alumnado, a diferencia del Dodge Ball y los juegos tradicionales que son las que más gustan. Dado el programa de escuelas saludables, y atendiendo al elevado incremento de obesidad infantil, coincidimos con Dudley et al. (2018) en destacar la importancia de realizar actividad física en los centros educativos, pues generalmente fuera del mismo se opta más por actividades sedentarias, como el uso de las nuevas tecnologías. De ahí que este tipo de actividades deportivas y juegos motrices constituya un indicativo importante en la propuesta. Además, se ha tenido en cuenta el espacio y el material disponible en el colegio, los aspectos coeducativos que pueden aportar, así como el desaprovechamiento de algunos espacios y las acumulaciones en otros que dificultan la práctica del juego, el cumplimiento de las normas, y producían más conflictos.

A continuación, se detalla la propuesta de actividades para cada zona del patio, intentando que todas ellas estén ocupadas equitativamente y contengan diversas actividades atractivas para los alumnos y alumnas. También se ha incluido un espacio nuevo con la aprobación de la comunidad educativa que son las paredes que rodean el patio, donde se realizará un taller de pintura y decoración desarrollando murales temáticos de interés social, como por ejemplo el cambio climático, entre otros.

En la tabla 8 se realiza una representación de cuáles han sido las actividades propuestas y las características de estas, así como la localización de las citadas dinámicas a realizar por parte del alumnado.

Tabla 9. Actividades y localización de estas.

Pista Central: Anteriormente en la pista central se acostumbraba a jugar únicamente a fútbol y básquet, estos dos deportes se han sustituido por otros más colaborativos y que no fomentan tanto el contacto físico, lo que a veces lleva a producir conflictos. Las nuevas modalidades deportivas que ocupan la pista serán el korfbal, el dodge ball y las raquetas. En estos juegos se potencia que trabajen tanto chicos como chicas sin que haya ningún tipo de discriminación.

Alrededor de la pista: Anteriormente este espacio se utilizaba únicamente como lugar de paso, no era un espacio concurrido que los alumnos utilizaban para jugar. Ahora se va a utilizar para realizar juegos tradicionales, lo que contribuirá a descargar otras zonas demasiado frecuentadas anteriormente. En estos juegos vamos a potenciar que la distribución de sexos entre los participantes sea lo más equitativa posible.

Gradas: Este espacio es el que menos variaciones va a sufrir, por su forma es complicado utilizarlo para realizar juegos o actividades, ya que el riesgo de lesionarse es elevado, así que será un espacio libre en el que sentarse a hablar u observar cómo los compañeros y compañeras practican deporte en la pista se intentará que en la medida de lo posible el alumnado se distribuya sin diferenciación de género.

Arboleda: Anteriormente este era otro de los espacios donde se acumulaban los alumnos durante el recreo para jugar, se realizaba juego libre y no contaba con ninguna vigilancia específica por parte del profesorado, lo que generaba una situación de autogestión por parte del alumnado y también conflictos esporádicos. Con la nueva distribución, en este espacio se van a ubicar unas mesas con bancos para poder desayunar tranquilamente y en el espacio sobrante se van a realizar actividades de puntería y agilidad, aprovechando que disponemos de los árboles para poder colgar, por ejemplo, dianas de dardos, entre otros juegos.

Explanada delante del gimnasio: Este es otro espacio desaprovechado que solo se usaba como lugar de paso. Con la nueva distribución se va a utilizar para practicar actividades de bolos, petanca y coreografías de baile aprovechando el equipo de música del gimnasio. *Patio cubierto:* Este patio era la otra zona donde normalmente se acumulaba también el alumnado durante el recreo. Hablando con el profesor de educación física y aprovechando que el espacio está cubierto, decidimos que este se podía utilizar para poner unas mesas de tenis de mesa que tiene el colegio en el cuarto de material y que nunca se usan en las clases de educación física por su dificultad de montaje, así que es una buena opción dejarlas montadas y sacarle partido.

Paredes exteriores: Estas paredes nunca se habían utilizado para realizar algo didáctico y además son blancas, así que nos pareció una buena opción aprovecharlas para realizar un taller de pintura y murales, y así poder darle un toque de color a la decoración exterior del centro. Esta actividad, por su complejidad, solo se realizará 3 días a la semana, un día cada ciclo.

En cuanto a la metodología, se ha procurado que sea activa, participativa, colaborativa y lúdica, ya que es la mejor manera de garantizar el movimiento, la diversión, el compañerismo y la adherencia de los alumnos a este nuevo cambio en su recreo. Se utilizará un estilo que favorezca la sociabilización y la diversión más allá del resultado, ya que según Salas Sánchez y Vidal-Conti (2020) promueve la convivencia, el respeto, la cohesión y la sensibilidad hacia los demás. Se favorece la integración del alumnado con necesidades específicas en las actividades programadas, siendo docentes especialistas de la USEE (unidad de apoyo a la educación especial) los encargados de acompañarlo durante el juego. Finalmente, el profesorado será quien se encargue de vigilar y dinamizar cada zona durante el tiempo de recreo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Partiendo de que la educación es un derecho universal y que es necesario facilitar un entorno escolar inclusivo-coeducativo que favorezca las interacciones conjuntas que permitan trabajar las diferencias de género (Tomé, 2017), se realiza este proyecto, cuya finalidad era diseñar una propuesta de patios inclusivos atendiendo a la percepción, intereses y preferencias del alumnado obtenidas de la realización de un análisis previo de necesidades a partir de una encuesta, y que pueden ser sometidos a discusión con las investigaciones realizadas anteriormente sobre esta temática (Bejarano et al., 2019; Fuentes et al., 2020; Pinedo et al., 2018). Si bien este trabajo contribuye a promover experiencias coeducativas mediante una propuesta de gestión eficaz del tiempo y espacios del patio escolar, somos conscientes de que no cubre plenamente la necesidad de implantar un discurso profundo sobre los estudios de género en los centros educativos.

El estudio pone en relieve que no hay que dar la coeducación por sentada, por el hecho de que niños y niñas asistan al mismo centro educativo. Se trata de un aspecto esencial de la sociedad contemporánea, tal y como nos recuerdan Blasco (2018), y Garaizabal-Buldain y González-Palomares (2020), por lo tanto, aún persiste la necesidad de seguir investigando y diseñando intervenciones que permitan impulsar y consolidar los valores que favorecen la inclusión y el respeto hacia el género opuesto. Al igual que afirman otros autores (Fuentes et al., 2020; Ruiz Repullo, 2017; Sáenz et al., 2019), la coeducación debe ser considerada parte fundamental en el proceso educativo.

Aunque los datos obtenidos muestran en algunas ocasiones diferencias en las preferencias de juego, en la misma línea que apuntan los estudios de Zapatero et al. (2021) o Bejarano Franco et al. (2019), se observa una fuerte tendencia que permite afirmar que en este tiempo de recreo el alumnado prefiere las actividades en las que se tenga que utilizar el movimiento físico, en contraposición a las actividades que se realizan en el aula, donde no está tan implicada la actividad física, tal y como reconocían previamente Blasco (2018) y Artavia (2013). En el caso de las alumnas, sus preferencias se relacionan con la realización de actividades manuales, como los murales, coincidiendo con los resultados obtenidos en otros estudios (Xiang et al., 2017, Salas Sánchez y Vidal-Conti, 2020).

Por otro lado, en el estudio se muestra una mayor preferencia a las agrupaciones intergénero, lo que fomenta la igualdad de género (Cols Clotet y Fernández-Quiles, 2019; Garaizabal-Buldain y González-Palomares,

2020). Reforzando la coeducación, las actividades lúdicas que se plantean para realizarse en el horario del patio, tienen la ventaja de que favorecen el trabajo cooperativo en equipos mixtos, y, por ende, las habilidades sociales que servirán a los alumnos para adquirir comportamientos más igualitarios, tal y como se recoge en estudios planteados por otros autores (Blasco, 2018; Zapatero et al., 2021).

Se han recogido entre las propuestas de los estudiantes la necesidad de una redistribución y mejor aprovechamiento de las zonas del patio que responda a los intereses de los destinatarios. De hecho, aunque el patio escolar es el lugar por excelencia para jugar, sus características, distribución y tamaño no aseguran la igualdad de oportunidades de entretenimiento, haciendo necesario delimitar espacios que permitan realizar diferentes actividades lúdicas sin importar el género (Chaparro y Leguizamón, 2015). La propuesta de actividades que se ha diseñado permite organizar los usos de los diferentes espacios en los distintos días de la semana, además de promover juegos que ponen el énfasis en la coeducación. La necesidad de repensar los patios escolares desde una óptica coeducativa se ha hecho patente en los últimos años tras tomar conciencia de la existencia de desigualdades de género en el uso que hace el estudiantado de este (Goula et al., 2020). De esta forma, se conseguirá una sociedad más inclusiva, lo que implica reflexionar y aplicar modelos educativos sanos en los que todos los alumnos y alumnas logren convivir de forma libre, respetando esa diversidad de género, cultura y otros factores que consolidan una mayor inclusión (Yugueros, 2015).

Si bien las investigaciones de índole cualitativa presentan entre sus ventajas conocer cuál es el sentido de las acciones contextualizadas en las relaciones sociales y los patrones culturales (Guevara et al., 2020), también llevan asociadas algunas limitaciones como el tamaño de la muestra, la dificultad para procesar la información, entre otras (Fuentes et al., 2020), de las que nos hacemos eco en el presente trabajo. En este sentido consideramos que en base a las categorías elaboradas a partir de los datos cualitativos se puede diseñar un instrumento cuantitativo que permita ampliar el volumen de informantes.

Por otra parte, el instrumento empleado, la entrevista semiestructurada, condiciona la franja de edad y etapa, limitando el estudio a la educación primaria, a pesar de que sería relevante expandir este tipo de estudio a niveles inferiores de infantil y superiores de secundaria. Del mismo modo, se reconoce que los datos recabados han sido obtenidos de un único informante, el alumnado, ya que es el principal destinatario de los patios escolares, pero siguiendo con esta prospectiva del estudio, se considera esencial

ampliar al resto de la comunidad educativa el análisis de necesidades de esta zona escolar. Aspecto este señalado hace tiempo por Prieto (2004) cuando reconoce que el hecho de que las familias y docentes participen en las actividades de coeducación, como las que se producen en los patios, favorece la coherencia entre las acciones educativas y teje vínculos entre ambos agentes. Todo ello contribuirá a concienciar a docentes y familias acerca de la importancia de trabajar la coeducación desde el aula y los hogares.

Sin lugar a duda, al tratarse de un estudio diagnóstico descriptivo de las necesidades del centro, la limitación más importante de este estudio se refiere a la falta de implementación de la experiencia diseñada. No obstante, es una cuestión temporal, pues existe el compromiso del claustro de llevar a cabo la propuesta. Habrá que esperar a que transcurra un año académico para valorar la nueva distribución de actividades de patio, y si realmente se produce mejora de la coeducación.

A modo de conclusión, nos gustaría resaltar la adecuación de las metodologías activas, dinámicas, emergentes en las que los estudiantes son agentes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje para impulsar la coeducación en los centros educativos. En definitiva, con este estudio se promueve un enfoque en el que existe una interdependencia positiva entre la práctica educativa, la reflexión y la investigación. Dando un paso más allá, se puede incrementar el compromiso del alumnado, si además se le da la oportunidad de implicarse en el diseño de experiencias, siguiendo el ejemplo de Pearson & Howe (2017).

Finalmente, para cerrar el presente artículo, la proyección de este trabajo no se limita a los hallazgos de los resultados ampliamente discutidos con otros estudios, ni siquiera a la propuesta de transformación que favorece la replicabilidad en otros centros, sino a la posibilidad de abrir nuevos elementos de debate, mejora y futuras investigaciones. En este sentido, se podría llevar a cabo una evaluación continua tras la puesta en práctica de la propuesta de transformación, analizar si hay cambios significativos en base a si se concede o no mayor protagonismo a los estudiantes en la gestión y planificación de actividades coeducativas, analizar en profundidad los puntos de inflexión en la coeducación en base a la edad o ver cómo influye el propio contexto familiar y escolar en la percepción del género.

REFERENCIAS

- Artavia, J. (2013). Vamos al recreo. *Revista Herencia* 26(2), 79-92.
- Bejarano Franco, M^a T., Martínez Martín, I. y Blanco García, M. (2019). Coeducar hoy. Reflexiones desde las pedagogías feministas para la despatriarcalización del currículum. *Tendencias Pedagógicas*, 34, 37-50. <https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/tp2019.34.004/11195>
- Blasco, D. S. (2018). Reorganizar el patio de la escuela, un proceso colectivo para la transformación social. *Hábitat y Sociedad*, 11, 185-199. Doi: <https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2018.i11.11>
- Chaparro, A. Z. y Leguizamón, J. (2015). Interacciones sociales en el patio de recreo que tienen el potencial de apoyar el aprendizaje del concepto de probabilidad. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática. Perspectivas Socioculturales de la Educación Matemática* 8(3), 8-24. <https://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/202>
- Cisterna, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. *Theoria* 14(1), 61-71. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29900107>
- Cols Clotet, C. y Fernández-Quiles, J. (2019). Patios inclusivos. *Tarbiya, Revista de Investigación e Innovación Educativa* 3(47), 107-115. <https://doi.org/10.15366/tarbiya2019.47.008>
- Constitución Española. (1978). Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre, núm. 311.
- Dudley, D.A., Cotton, W.G., & Peralta, L.R. (2018). Playground activities and gender variation in objectively measured physical activity intensity in Australian primary school children: a repeated measures study. *BMC Salud Pública* 18(1101), 1-9 <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6005-5>
- Fuentes, J. L., Martín-Ondarza, P., y Corcobado, P. R. (2020). El espacio como lugar para la educación cívica: diseño de un patio escolar mediante un proyecto de Aprendizaje-Servicio. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia* 23(1), 149-167. <https://doi.org/10.5944/ried.23.1.24496>
- Garaizabal-Buldain, M. y González-Palomares, A. (2020). La coeducación en educación física: propuesta de intervención para alumnado de 5º y 6º de Primaria. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, 430, 69-84. <http://www.reefd.es/index.php/reefd/article/viewFile/922/757>
- Guevara, G. P., Verdesoto Arguello, A. E. y Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Recimundo* 4(3), 163-173. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)
- Goula, J., Saldaña, D. y Cardona H. (2020). *El pati de l'escola en igualtat. Guia de diagnosi i d'intervenció amb perspectiva de gènere*. Barcelona: Pol-len edicions.

- Hernández Sánchez, A., y Ainscow, M. (2018). Equidad e Inclusión: Retos y progresos de la Escuela del siglo XXI. *Revista Retos XXI* 2(1), 13-22. <https://doi.org/10.33412/retoxxi.v2.1.2056>
- Jaqueira, A. R., Lavega Burgués, P., Lagardera Otero, F., Araújo, P., & Rodrigues, M. (2014). Educando para la paz jugando: género y emociones en la práctica de juegos cooperativos competitivos. *Educatio Siglo XXI* 32(1), 15-32. <https://doi.org/10.6018/j/194071>
- Ley de Instrucción Pública, de 9 de septiembre (Ley Moyano, 1857). (*Gaceta de Madrid* nº 1710, de 10 de septiembre de 1857).
- Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. (1970). Madrid: BOE. <https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf>
- Pearson, R. & Howe, J. (2017). Pupil participation and playground design: Listening and responding to children's views. *Educational Psychology in Practice* 33(4), 356-370. <https://doi.org/10.1080/02667363.2017.1326375>
- Pinedo, R., Arroyo, M. J., y Berzosa, I. (2018). Género y educación: detección de situaciones de desigualdad de género en contextos educativos. *Contextos educativos*, 21, 35-51. <https://doi.org/10.18172/con.3306>
- Prieto, D. (2004). *La comunicación en la educación*. Madrid: La Crujía.
- Reglamento General de Instrucción Pública (1821). Aprobado por Decreto de las Cortes, *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Ordinarias de los años 1820 y 1821*. Madrid: Imprenta Nacional.
- Reimers, A.K., Schoeppe, S., Demetriou, Y., & Knapp, G. (2018). Rei Physical Activity and Outdoor Play of Children in Public Playgrounds—Do Gender and Social Environment Matter? *International Journal of Environmental Research and Public Health* 15(7), 1356. <https://doi.org/10.3390/ijerph15071356>
- Ruiz Repullo, C. (2017). Estrategias para educar en y para la igualdad: coeducar en los centros. *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas* 2(1), 166-191. <http://dx.doi.org/10.17979/arief.2017.2.1.2063>
- Sáenz, A., Goñi, E. y Camuñas, A. (2019). La coeducación a debate. Representaciones sociales en el profesorado de Educación Infantil. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado* 23(2), 463-484. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i2.9726>
- Salas Sánchez, M. I. y Vidal-Conti, J. (2020). Orientaciones para crear patios activos en los centros escolares. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 38, 745-753. <https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.73038>
- Tomé, A. (2017). Estrategias para elaborar proyectos coeducativos en las escuelas. *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas* 2(1), 89-116. <http://dx.doi.org/10.17979/arief.2017.2.1.1979>
- Xiang, P., McBride, R. E., Lin, S., Gao, Z., & Francis, X. (2017). Students' gender stereotypes about running in schools. *The Journal of Experimental Education* 86(2), 233-246. <https://doi.org/10.1080/00220973.2016.1277335>

- Yugueros, J. (2015). La coeducación en la escuela como modelo de socialización. *EHQUIDAD. Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, 4, 61-70. <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2015.0009>
- Zapatero Ayuso, J. A., Blández Ángel, J., Ramírez Rico, E., y Navajas Seco, R. (2021). Hacia un patio de recreo coeducativo: valoración de una experiencia de innovación educativa. *Aula de Encuentro* 23(1), 140–165. <https://doi.org/10.17561/ae.v23n1.5744>